

PACIFICUS

A Literary Magazine

VOLUME 2
ISSUE 11

JANUARY-MARCH ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume II, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

SHIN CARLO G. ELUMBARING

Criminology Instructor

Jose Rizal State University State University

Shincarloelumbaring@jrmsu.edu.ph

“ANG SUMPA NG ALAGAD NG BATAS”

Hindi sapat ang tapang kung walang katuwiran,
Ang dunong ay kailangan sa bawat hatol at hakbang,
Mula sa bakas ng paa hanggang sa dulo ng bala,
Sinisiyasat ang katotohanan, nahanap man o wala.

Sa kalsada man o sa loob ng piitan,
Ikaw ang tanging moog ng kaayusan,
Hindi ka padadaig sa tukso o sa takot,
Sa bawat pagsisikap, hustisya ang sagot.

Krimen ay susugpuin, batas ay itataguyod,
Kahit ang katawan ay pagod na't hapo ang luhod,
Sapagkat ang bituin sa iyong balikat at dibdib,
Ay sagisag ng tiwala ng mundong nanginginig.

Hindi lang sa lakas sinusukat ang galing,
Kundi sa linis ng budhi at tapat na mithiin,
Kahit ang kadiliman ay tila walang hanggan,
Ikaw ang magsisilbing ilaw sa daan.

Sa bawat puyat at hirap sa loob ng paaralan,
Hinuhubog ang karakter, tibay, at paninindigan,
Dahil ang kriminolohiya ay hindi lang kurso,
Ito ay panunumpa ng buong pagkatao.

Kaya't itindig ang noo, o lingkod ng bayan,
Dangal mo ang yaman na hindi mapapatumbasan,
Hangga't may biktima na humihingi ng saklolo,
Ang kriminolohiya ay mananatiling tapat na pangako.